

Ripensare la giustizia: da Rawls a Sen

Premessa

La giustizia è un principio cardine nelle società moderne, essa rappresenta l'ideale verso cui tendono le istituzioni politiche e sociali per garantire l'equità e il rispetto dei diritti umani.

La riflessione filosofica sulla giustizia ha prodotto diverse teorie, ognuna delle quali cerca di rispondere alla complessa domanda su che cosa renda una società giusta. Tra queste, le opere di John Rawls e Amartya Sen emergono come contributi fondamentali che hanno influenzato profondamente il dibattito contemporaneo¹.

John Rawls, con la sua *Teoria della giustizia* pubblicata nel 1971, ha introdotto un modello normativo che propone principi di giustizia basati su un contratto sociale ipotetico a cui si arriva grazie ad un'elevata astrazione².

Nelle sue analisi e nei suoi lavori Rawls utilizza concetti come il velo di ignoranza e la posizione originaria per formulare principi che garantiscano l'equità e l'imparzialità.

L'obiettivo del filosofo politico americano è trovare dei principi di giustizia perfetti, e quindi universalmente accettati da tutte le persone facenti parte di una qualsiasi comunità politica.

Amartya Sen, filosofo politico ed economista indiano, con la sua opera principale intitolata *L'idea di giustizia* del 2009, pone degli interrogativi e delle critiche costruttive alla teoria di Rawls, proponendo un approccio più pratico e orientato alle capacità individuali.

Sen argomenta che la giustizia non può essere definita solo in termini di istituzioni giuste e perfette, ma deve considerare le reali opportunità di cui le persone possono disporre per realizzare il proprio potenziale e condurre una vita significativa.

L'analisi che verrà fatta cercherà di rispondere alla seguente domanda: in che modo l'approccio delle capacità di Sen offre una visione diversa rispetto alla giustizia distributiva proposta da John Rawls? Quale delle due teorie potrebbe funzionare meglio per la costruzione di una società in cui sia presente una giustizia sociale che sia la migliore possibile?

L'analisi sarà condotta in modo lineare e sequenziale.

¹ Mi sembra corretto citare altre opere fondamentali contemporanee che hanno influenzato il dibattito su che cosa sia una società giusta. Invito per tali motivazioni a cfr. Cohen G.A. (1995), *Self-Ownership Freedom and Equality*, Cambridge MA: Cambridge University Press; Nozick R. (1974), *Anarchy state and utopia*, New York NY: Basic Books; trad. It. *Anarchia, stato e utopia*, Milano: Il Saggiatore, 2008; Nussbaum M. (2011), *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, Harvard MA: Harvard University Press.

² Tale astrazione è molto simile a quella proposta da Immanuel Kant, per maggiori dettagli cfr. Kant I. (1785), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitte*, Riga: Johann Friedrich Hartknoch; trad. It. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Bari: Economica Laterza, 1997.

Nel primo paragrafo si esaminerà la questione concernente la giustizia trascendentale e quella comparativa, delineando le fondamentali distinzioni teoriche e pratiche tra questi due approcci alla giustizia³.

Il secondo paragrafo sarà oggetto di un'attenta analisi delle critiche che Sen indirizza a Rawls, riguardo la "posizione originaria" (Rawls 1999, 32) e il "velo d'ignoranza" (Rawls 1999,39).

Nel paragrafo successivo verrà analizzato l'impianto di giustizia proposto da Rawls attraverso una lente seniana, evidenziando i meriti e le criticità del contrattualismo rawlsiano alla luce dell'"approccio alle capacità" (Sen 2009, 240) e dei "funzionamenti" (Sen 2009, 243) proposto da Amartya Sen⁴.

Infine, nell'ultimo paragrafo verrà presentata un'analisi approfondita delle nozioni di libertà ed uguaglianza nel pensiero politico di Amartya Sen, evidenziando come queste si differenzino dalle concezioni di John Rawls e di altri studiosi.

³ Riguardo la distinzione tra giustizia trascendentale e comparativa mi baserò in particolare sull'analisi di Sen.

⁴ Analizzerò successivamente le nozioni di approccio alle capacità e funzionamenti proposte da Sen.

Verso una giustizia equilibrata: riflessioni su giustizia trascendentale e comparativa

Nel dibattito contemporaneo sulla giustizia sociale si profilano due visioni contrastanti di giustizia: la prima, nota come giustizia trascendentale, è sostenuta da eminenti studiosi, tra cui John Rawls; la seconda, propugnata da Amartya Sen, è conosciuta come giustizia comparativa. La giustizia trascendentale affonda le sue radici nell'epoca dell'Illuminismo europeo, grazie alle opere di pensatori contrattualisti come Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant⁵. Essa è un concetto filosofico che mira a delineare un insieme di principi ideali e universali capaci di governare una società perfettamente giusta.

Questa visione di giustizia trascende le contingenze storiche e culturali, cercando di stabilire criteri normativi che siano validi in ogni tempo e luogo.

Si tratta di un approccio che esige un'analisi astratta e teoretica, spesso realizzata attraverso esperimenti mentali, come il celebre "velo di ignoranza" (Rawls 1999, 39) di John Rawls, per garantire l'imparzialità e l'equità nella formulazione dei principi di giustizia.

La giustizia trascendentale rappresenta un ideale sublime di equità, un faro guida per la riflessione etica e politica che, pur nella sua astrazione, fornisce una misura con cui valutare e migliorare continuamente le istituzioni e le pratiche sociali.

La giustizia comparativa, invece, si configura come un approccio pragmatico ed empirico alla questione della giustizia sociale, privilegiando il confronto tra situazioni concrete al fine di identificare e realizzare miglioramenti tangibili all'interno della società. In contrasto con la giustizia trascendentale, essa non si prefigge l'obiettivo di delineare uno stato ideale di giustizia assoluta, bensì di valutare le condizioni esistenti per apportare progressi incrementali e reali.

Questo paradigma di giustizia, propugnato con eloquenza da Amartya Sen, si fonda sull'analisi delle libertà sostanziali e delle capacità delle persone di realizzare le proprie aspirazioni.

Sen, critico dell'astrattezza della giustizia trascendentale, propone un metodo che si basa su confronti empirici tra diverse configurazioni sociali ed economiche per determinare quali tra

⁵ Il contrattualismo sostiene che la società sia frutto di un accordo tra individui, quindi che sia un costrutto artificiale e non naturale. Non tratterò nello specifico l'etica contrattualista moderna, per maggiori informazioni invito a cfr. Hobbes T. (1651), *Leviathan*, Londra: Andrew Crooke; trad. It. *Leviatano*, Milano: Rizzoli, 2016; Locke J. (1689), *Two Treatises of Government*, Londra: Awnsham Churchill; trad.it. *I due trattati sul governo*, Torino: UTET, 2010; Rousseau J.J. (1762), *Du contrat social: ou principes du droit politique*, Amsterdam; trad. It, a cura di R. Gatti., *Il contratto sociale*, Cles (TN): BUR Rizzoli, 2019; Kant I. (1785), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitte*, Riga: Johann Friedrich Hartknoch; trad. It. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Bari: Economica Laterza, 1997.

esse siano più giuste. La giustizia comparativa, dunque, è intrinsecamente dinamica, orientata al miglioramento continuo e alla riduzione delle disuguaglianze effettive.

L'approccio comparativo pone l'accento sulle condizioni di vita reali delle persone, esaminando non solo la distribuzione delle risorse materiali, ma anche l'accesso alle opportunità e la capacità di partecipare pienamente alla vita sociale, economica e politica⁶. Attraverso questo metodo, Sen argomenta che è possibile identificare e correggere le ingiustizie pratiche senza la necessità di un consenso su un modello ideale di giustizia⁷.

La giustizia comparativa invita a considerare un vasto spettro di fattori, includendo variabili culturali, storiche e socioeconomiche, e richiede un esame critico delle politiche e delle istituzioni esistenti. Si tratta di un'analisi situazionale che valorizza il contesto e le specificità locali, promuovendo soluzioni adattative e flessibili.

La domanda che sorge spontanea di fronte a questi due tipi di approcci è quale sia il migliore, e in particolar modo, se in qualche misura, sia possibile combinarli per ricercare non solo delle istituzioni giuste, ma anche delle condizioni pratiche che migliorino concretamente la vita delle persone di una determinata comunità politica.

La scelta tra giustizia trascendentale e comparativa dipende dall'approccio preferito nella risoluzione delle problematiche di giustizia sociale; mentre la giustizia trascendentale offre una guida normativa e universale, la giustizia comparativa è più orientata verso miglioramenti pratici e contestualizzati. Una combinazione dei due approcci potrebbe risultare vantaggiosa e superiore rispetto ad un approccio univoco.

La giustizia trascendentale offre un'universalità dei principi, che possono servire come base etica uniforme per tutte le società, promuovendo un senso di giustizia globale.

Questa coerenza normativa consente alle società di mantenere una direzione costante nelle loro politiche e riforme, tuttavia, l'approccio trascendentale è spesso criticato per la sua astrazione, che può risultare distante dalle realtà quotidiane e dalla complessità delle situazioni reali⁸.

⁷ Mi sembra corretto affermare che Sen è stato il primo a definire l'approccio comparativo alla giustizia, ma l'analisi delle condizioni socioeconomiche delle persone sono state portate avanti anche da altri studiosi in discipline differenti dalla filosofia politica. Invito per tali motivazioni a cfr. Marx K, Engels F. (1848), *Manifest der Kommunistischen Partei*, Londra: Liga der Kommunisten; trad.it. *Manifesto del partito comunista*, Cles: Einaudi, 2020; Smith A. (1776), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, William Strahan e Thomas Cadell: Londra; trad.it. a cura di A. Bagiotti, T. Bagiotti, *La ricchezza delle nazioni*, Torino: Utet, 2017; Mill J.S (1861), *Utilitarianism*, Parker, Son, and Bourn: Londra; trad. it. a cura di Mistretta E., *La libertà. L'utilitarismo. L'asservimento delle donne*, Milano: Rizzoli, 1999.

⁸ Da questo punto di vista invito a cfr. Sen A. (2009), *The idea of justice*, Cambridge MA: Harvard University Press; trad.it. a cura di Vanni L., *L'idea di giustizia*, Milano: Mondadori, 2010. In particolar modo la parte prima.

La giustizia comparativa, invece, si distingue per la sua straordinaria adattabilità, che le consente di rispondere con tempestività ai mutamenti delle condizioni sociali, economiche e politiche.

Tale approccio pragmatico permette di implementare soluzioni pratiche e immediate, capaci di affrontare con efficacia le esigenze urgenti e specifiche di una popolazione ma, tale flessibilità può condurre a un relativismo che mette in discussione l'assenza di principi universali, introducendo una certa relativizzazione della giustizia.

Le decisioni, infatti, possono risultare influenzate da interessi contingenti e da valutazioni soggettive delle condizioni comparative⁹.

Un possibile percorso di sintesi potrebbe consistere nell'integrare l'analisi comparativa delle condizioni concrete con una riflessione costante sui principi di giustizia universali¹⁰.

Un approccio di questa tipologia potrebbe fornire un quadro più completo e robusto per guidare politiche pubbliche e iniziative sociali che siano le migliori possibili dal punto di vista della giustizia. Lavori del genere sono stati portati avanti da Martha Nussbaum e Charles Taylor che si sono distinti per il loro impegno nel combinare principi normativi di giustizia con un'analisi dettagliata delle reali condizioni umane. Attraverso le loro ricerche, hanno esplorato le complessità della giustizia sociale, considerando sia i valori morali universali che le specificità culturali e storiche delle società. Nussbaum, con il suo approccio centrato sulle capacità umane, e Taylor, con la sua riflessione sul multiculturalismo e i diritti umani, hanno contribuito ad arricchire il dibattito sulla giustizia con una prospettiva che integra ideali etici con la comprensione empirica delle sfide contemporanee¹¹. L'approccio combinato delle due visioni di giustizia non solo facilita la comprensione delle ingiustizie strutturali, ma guida anche all'implementazione di politiche pubbliche e azioni mirate a promuovere un cambiamento effettivo e sostenibile nella società. In questo modo, l'interazione tra ideali normativi e realtà empiriche non solo arricchisce il dibattito accademico, ma riveste un'importanza cruciale nel perseguire un mondo più giusto ed equo per tutti.

⁹ Cohen sostiene che l'approccio di Sen, pur essendo lodevole nella sua attenzione alle condizioni pratiche e immediate delle persone, rischia di smarrire la bussola etica fondamentale che dovrebbe orientare ogni discorso sulla giustizia. Cohen afferma che la giustizia non può essere ridotta a un mero esercizio di comparazione tra situazioni esistenti, ma deve essere guidata da ideali trascendentali che definiscono ciò che è giusto in senso assoluto. Per maggiori informazioni sul pensiero di Cohen Cfr. Cohen G.A (2008), *Rescuing justice and equality*, Harvard MA: Harvard University Press; Cohen G.A. (1995), *Self-Ownership Freedom and Equality*, Cambridge MA: Cambridge University Press.

¹⁰ Tali principi di giustizia universali verranno esaminati nel corso dell'analisi. Mi riferisco in questo caso ai principi universali rawlsiani.

¹¹ Cfr. Nussbaum M. (2011), *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, Harvard MA: Harvard University Press; Taylor C. (1992), *The Ethics of Authenticity*, Harvard MA: Harvard University Press,

Amartya Sen: una riflessione critica sull'elevata astrazione nel contrattualismo di Rawls

Il contrattualismo si erge come una delle teorie cardine nel vasto panorama della filosofia politica e morale, radicandosi profondamente nelle speculazioni dei pensatori illuministi.

Questa dottrina propugna l'idea che i principi di giustizia e l'ordine sociale legittimo sorgano da un patto ipotetico tra individui razionali. Illustri filosofi come Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau hanno gettato le fondamenta di questa teoria, sostenendo che il contratto sociale rappresenta un artificio filosofico mediante il quale gli individui, per sfuggire all'anarchia dello stato di natura, si accordano reciprocamente per costituire una società governata da norme condivise e accettate¹². Nel ventesimo secolo, John Rawls ha rinvigorito e ampliato questa tradizione con la sua opera monumentale, intitolata *Una teoria della giustizia*.

Il filosofo americano nella sua elaborazione della teoria della giustizia, si rifà in maniera significativa all'eredità filosofica di Immanuel Kant, specialmente per quanto riguarda il concetto di astrazione. Rawls adotta un approccio kantiano nel concepire la “posizione originaria” (Rawls 1999, 32) come un artificio metodologico di astrazione, in cui gli individui sono posti dietro un “velo di ignoranza” (Rawls 1999, 39). Questo dispositivo, sottraendo ogni conoscenza contingente delle circostanze personali, riflette la rigorosa imparzialità kantiana, esigendo che i principi di giustizia siano scelti da una prospettiva universale e non influenzata da particolari condizioni individuali¹³. Dalla posizione originaria, concepita come un punto di vista astratto e universale, scaturiscono i due principi di giustizia¹⁴, che John Rawls considera fondamentali per la struttura di una società giusta.

In tale stato ipotetico, gli individui, celati dietro un velo di ignoranza che nega loro ogni conoscenza contingente delle proprie peculiarità - quali status sociale, capacità personali, genere, razza o concezioni del bene - sono chiamati a deliberare sui principi che dovranno regolare la struttura di base della società.

Amartya Sen, nel suo eloquente contributo alla filosofia politica, solleva delle critiche riguardanti l'approccio di Rawls basato sulla posizione originaria.

¹² Non mi soffermo ulteriormente sull'etica contrattualista, per maggiori informazioni cfr. Petroni A.M. (1984), “Contrattualismo”, *Il Mulino*, 5/1984: 850-863.

¹³ Per ulteriori informazioni sull'influenza kantiana nella filosofia di Rawls cfr. Pizzoli F. (2004), “Il pensiero politico di John Rawls e le sue ascendenze kantiane”, *Filosofia Politica*, 2/2004:199-228.

¹⁴ Analizzerò i due principi rawlsiani più avanti, in questa sezione prendo solo in esame come si arriva al contratto e le critiche che Sen pone al ragionamento di Rawls.

Sen, pur riconoscendo l'ingegnosità del costrutto rawlsiano, argomenta che esso soffra di un'eccessiva astrazione e di una limitata applicabilità alle complesse realtà della giustizia sociale. Il velo di ignoranza, che nasconde tutte le differenze contingenti tra individui crea un quadro troppo astratto e distaccato dalla complessità delle vite quotidiane¹⁵.

Questo artificio filosofico, secondo Sen, non tiene conto delle disuguaglianze e delle ingiustizie tangibili che permeano le società moderne.

Il rigido focus di Rawls sui principi universali di giustizia, derivanti da un approccio trascendentale¹⁶, limita notevolmente la portata di una teoria della giustizia che abbia come fine l'effettivo miglioramento della vita degli individui. Sen invita a superare il velo di ignoranza per considerare più attentamente le condizioni effettive delle persone e a valutare la giustizia non solo in base a principi ideali, ma anche in relazione alla loro capacità di promuovere un autentico miglioramento nella vita umana.

Tuttavia, Amartya Sen riconosce a John Rawls diversi meriti nella sua teoria della giustizia, tra cui spiccano il suo profondo impegno per l'equità e l'imparzialità.

Rawls, attraverso la posizione originaria e il velo di ignoranza, ha introdotto un metodo che mira a garantire che le decisioni sulla giustizia sociale siano prese senza conoscere le specifiche circostanze e posizioni degli individui¹⁷. Inoltre, Sen apprezza l'ambizione di Rawls nel formulare principi di giustizia universali, che aspirano a essere applicabili in modo equo e coerente a tutte le persone, indipendentemente dalle loro differenze contingenti.

Questo riflette un impegno profondo per costruire una società più inclusiva e giusta, dove ogni individuo ha la possibilità di sviluppare le proprie capacità e realizzare i propri obiettivi.

È fondamentale riconoscere l'importanza dell'enorme lavoro compiuto da John Rawls nonostante le critiche che Amartya Sen solleva nei confronti della sua teoria. Rawls ha rivoluzionato il campo della filosofia politica contemporanea con il suo imponente contributo alla teoria della giustizia lasciando un'importante eredità intellettuale. Nel prossimo paragrafo saranno prese in esame le critiche che Sen pone ai principi di giustizia rawlsiani.

¹⁵ Mi sembra corretto affermare che Sen non è l'unico studioso che critica l'analisi di Rawls per l'eccessiva astrazione che utilizza. Per tale motivazione invito anche a cfr. Walzer M. (1984) *Spheres Of Justice: A Defense Of Pluralism And Equality*, New York NY: Basic Book; Macintyre A. (1981), *After Virtue*, South Bend IN: University of Notre Dame Press.

¹⁶ Non riprendo nuovamente le differenze tra giustizia trascendentale e giustizia comparativa, per maggiori dettagli sui differenti approcci invito a confrontare il paragrafo precedente e a cfr. Sen A. (2009), *The idea of justice*, Cambridge MA: Harvard University Press; trad.it. a cura di Vanni L., *L'idea di giustizia*, Milano: Mondadori, 2010.

¹⁷ Per ulteriori dettagli cfr. Granaglia E. (2015), "Commento. Riconoscere i meriti di Sen, ma non a discapito di Rawls", *Parolechiave*, 1/2015: 53-56.

Libertà, opportunità e benessere

Il celebre aforisma di John Rawls “La giustizia è la prima delle virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero” (Rawls 1999, 25) racchiude un'intuizione profonda e articolata circa il ruolo fondamentale che la giustizia riveste nella struttura e nel funzionamento delle società umane. La giustizia, per Rawls, non è semplicemente una delle tante virtù che una società deve possedere, ma è la virtù primaria, essenziale e irrinunciabile, che rappresenta il principio regolatore che deve guidare la costituzione e l'operato delle istituzioni sociali, stabilendo criteri di equità e imparzialità in grado di garantire il rispetto e la dignità di ogni individuo. Come la verità è il fondamento su cui si costruiscono e si valutano le teorie scientifiche e filosofiche, allo stesso modo la giustizia è il pilastro su cui si edificano e si misurano le società giuste. Questo parallelismo tra giustizia e verità non è solo una questione di importanza, ma anche di funzione, la verità, in quanto virtù epistemica¹⁸, è ciò che conferisce coerenza, credibilità e affidabilità ai sistemi di pensiero e allo stesso modo, la giustizia conferisce legittimità, stabilità e armonia alle istituzioni sociali. Così come un sistema di pensiero deve essere costantemente rivisitato e rettificato alla luce della verità, una società deve continuamente interrogarsi e riformarsi in nome della giustizia, affinché ogni individuo possa vivere in una condizione di rispetto, equità e opportunità.

L'autore americano, nella sua visione ideale di una società giusta, propone due principi fondamentali che si ergono al di sopra di ogni altra considerazione¹⁹.

Il “primo principio”, (Rawls 1999, 76) chiamato anche principio di eguaglianza nelle libertà fondamentali, sancisce che ogni individuo deve essere investito di un diritto egualitario al più ampio sistema possibile di libertà fondamentali, purché tale sistema sia compatibile con un'analoga sfera di libertà per tutti gli altri. Tale principio impone che le libertà basilari, quali la libertà di parola, la libertà di coscienza, la libertà di associazione e altre libertà civili e politiche fondamentali, siano distribuite in modo equo tra tutti i membri della società. Nella visione di Rawls, queste libertà costituiscono il fondamento inviolabile dell'architettura sociale e politica, e

¹⁸ Per virtù epistemica intendo una qualità o un tratto caratteriale che contribuisce a una persona in quanto soggetto conoscente, facilitando la ricerca, l'acquisizione e la valutazione della conoscenza e della verità. Cfr. Zagzebski L. (1996), *Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge*, Cambridge MA: Cambridge University Press.

¹⁹ Rawls formula anche un terzo principio rivolto alle generazioni future, chiamato principio del giusto risparmio che non prenderò in esame. Per maggiori dettagli cfr. Rawls J. (1999), *A Theory of Justice. Revised Edition*, Cambridge MA: Cambridge University Press; trad. it. a cura di S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli, 2017.

la loro equa distribuzione è condizione imprescindibile per la giustizia. Il principio esige che le istituzioni sociali garantiscano a ciascun individuo un eguale accesso a queste libertà, senza che nessuno possa essere arbitrariamente privato o svantaggiato nel godimento delle stesse. Così, le libertà fondamentali non sono delle semplici concessioni della società, ma diritti inviolabili e inalienabili che ogni persona possiede in virtù della sua dignità umana²⁰.

Il “secondo principio” (Rawls 1999, 76) si articola in due componenti essenziali che, congiuntamente, delineano un quadro di equità nelle strutture socioeconomiche.

La prima componente è costituita dal principio di equa eguaglianza delle opportunità.

Esso stabilisce che le cariche e le posizioni sociali devono essere accessibili a tutti, senza alcuna distinzione, in condizioni di equanime possibilità di accesso. In tal modo, ogni individuo, a prescindere dalla propria origine sociale, deve poter aspirare a qualsiasi posizione, disponendo delle stesse risorse e opportunità per sviluppare appieno le proprie capacità e competenze.

La seconda componente è costituita, invece, dal principio di differenza, che stabilisce, che le disuguaglianze sociali ed economiche sono giustificate solo se apportano benefici compensativi ai membri meno avvantaggiati della società. Qualsiasi disparità, quindi, deve essere tale da migliorare le condizioni di coloro che si trovano nelle posizioni meno favorevoli, promuovendo così un progresso condiviso e una coesione sociale.

Amartya Sen critica la visione di Rawls per diverse motivazioni.

La prima critica che Sen pone è che “l’assoluto primato della libertà è eccessivo” (Sen 2009, 78). Sen sostiene che concentrarsi esclusivamente sulla libertà può portare a trascurare altre dimensioni cruciali della giustizia sociale, come la capacità effettiva delle persone di realizzare le proprie aspirazioni e di condurre una vita piena e soddisfacente²¹.

La giustizia, secondo Sen, non dovrebbe limitarsi alla garanzia formale di libertà, ma dovrebbe anche considerare le condizioni reali e le capacità delle persone di esercitare queste libertà.

²⁰Rawls, nella sua disamina della giustizia, si appella successivamente a una vera e propria Carta costituzionale, elevando i suoi principi a fondamenti normativi che reggono l'architettura morale e politica della società, ma non tratterò tale tematica, per maggiori dettagli riguardo ciò cfr. Rawls J. (1999), *A Theory of Justice. Revised Edition*, Cambridge MA: Cambridge University Press; trad. it. a cura di S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli, 2017.

²¹ Mi sembra giusto chiarire che l'enfasi assoluta della libertà, come anche lo stesso Sen riconosce, Rawls cerca di riformularla in un'altra sua opera successiva a *Theory of justice*. Per analizzare al meglio la riformulazione della libertà cfr. Rawls J. (1993), *Political liberalism*, New York NY: Columbia University Press; trad. It. a cura di S. Veca, *Liberalismo politico*, Torino: Einaudi, 2012.

A titolo esemplificativo, individui con limitazioni economiche, sociali o educative potrebbero non essere in grado di godere pienamente delle loro libertà se non possiedono accesso alle risorse necessarie per farlo.

La seconda critica che Sen pone “è che nel principio di differenza, Rawls valuta le opportunità in base ai mezzi di cui le persone dispongono, senza tenere conto delle enormi differenze date dalla capacità di convertire i beni primari in una buona qualità della vita” (Sen 2009, 78).

Rawls si concentra sulla distribuzione equa delle risorse materiali, come il reddito e le opportunità economiche, come misura di giustizia sociale.

Amartya Sen critica questa prospettiva perché ritiene che le capacità delle persone di sfruttare queste risorse varino considerevolmente. A mero scopo illustrativo, persone con una formazione educativa più robusta o con migliori competenze pratiche possono trarre maggior beneficio dalle risorse disponibili rispetto a coloro che si trovano in condizioni meno favorevoli.

La giustizia, secondo il filosofo indiano, deve considerare non solo l'uguaglianza formale delle risorse, ma anche la reale capacità delle persone di utilizzare queste risorse per migliorare la propria qualità di vita e perseguire il loro concetto di benessere personale.

Tale approccio, noto come "approccio alle capacità" (Sen 2009, 274) enfatizza la necessità di garantire alle persone le capacità effettive di scegliere e realizzare le loro aspettative di vita buona, piuttosto che limitarsi a fornire loro accesso formale alle risorse materiali.

La teoria rawlsiana pone grande enfasi sulla distribuzione delle risorse e delle opportunità senza considerare adeguatamente le capacità effettive delle persone di convertire queste risorse in benessere concreto. Sen argomenta che il principio di equa uguaglianza delle opportunità, come proposto da Rawls, non tiene conto delle differenze sostanziali tra gli individui, come le diverse capacità cognitive, fisiche e sociali che influenzano la capacità di sfruttare le opportunità offerte. Si consideri una persona disabile che, nonostante disponga di accesso formale alle risorse materiali come l'assistenza sanitaria e le opportunità di lavoro, potrebbe incontrare maggiori difficoltà nel convertire queste risorse in una qualità di vita soddisfacente rispetto a individui senza disabilità²².

²² Rawls inserisce dei correttivi che riguardano le persone che godono di capacità minori rispetto ad altre, ma non fanno parte della struttura di base della società ma sono misure esterne, e così facendo è presente una poca attenzione al concetto di eguaglianza per tali individui. Cfr. Sen A. (2009), *The idea of justice*, Cambridge MA: Harvard University Press; trad.it. a cura di Vanni L., *L'idea di giustizia*, Milano: Mondadori, 2010.

Libertà ed uguaglianza nel pensiero politico di Sen

Un aspetto centrale del pensiero di Sen è il concetto di libertà, inteso non semplicemente come assenza di impedimenti esterni, ma come una ricca e multidimensionale capacità di realizzazione personale²³. Per Sen, la libertà è un fondamento essenziale della giustizia, una forza motrice che consente agli individui di perseguire i propri obiettivi e di vivere una vita che essi stessi considerano degna di essere vissuta.

La libertà, secondo Sen, si articola in due dimensioni principali.

La prima dimensione è “l’approccio alle capacità” (Sen 2009, 240), che costituisce uno dei punti cardine della teoria della giustizia di Amartya Sen. Questo approccio si distingue per il suo focus sulle reali opportunità che le persone hanno di condurre una vita che considerano degna e soddisfacente. Invece di concentrarsi esclusivamente sulle risorse materiali o sui diritti formali, Sen enfatizza l’importanza delle capacità individuali di utilizzare tali risorse e diritti per raggiungere il benessere personale. Sen sottolinea che le persone differiscono significativamente nelle loro capacità di convertire le risorse in funzionamenti desiderabili²⁴.

Si consideri ad esempio, due individui con identiche risorse economiche, essi potrebbero avere esperienze di vita molto diverse a causa di differenze nelle loro condizioni di salute, abilità fisiche o competenze educative, pertanto, una teoria della giustizia che ignora queste differenze rischia di essere incompleta e ingiusta.

La seconda dimensione è costituita dai “funzionamenti” (Sen 2009, 243) che rappresentano gli stati di essere e le attività che un individuo può realizzare, che contribuiscono a una vita buona e soddisfacente. Il filosofo indiano divide i funzionamenti in due categorie principali: quelli di base e quelli più complessi. I funzionamenti di base includono stati e attività fondamentali come una buona salute, una nutrizione adeguata, un alloggio sicuro, e la capacità di partecipare alla vita sociale²⁵.

²³ Per libertà come assenza di impedimenti esterni mi riferisco alle tesi di Thomas Hobbes, per maggiori dettagli cfr. Hobbes T. (1651), *Leviathan*, Londra: Andrew Crooke; trad. It. *Leviatano*, Milano: Rizzoli, 2016.

²⁴ La critica a John Rawls sulla conversione dei beni primari in ricchezza effettiva si inserisce all’interno di questo approccio. Non tratterò ulteriormente la questione, per maggiori informazioni invito alla rilettura del paragrafo precedente e a cfr. Sen A. (2009), *The idea of justice*, Cambridge MA: Harvard University Press; trad.it. a cura di Vanni L., *L’idea di giustizia*, Milano: Mondadori, 2010.

²⁵ Per Sen tali funzionamenti dovrebbero essere garantiti ad ogni individuo per garantire una vita dignitosa e degna di essere vissuta.

I funzionamenti più complessi, invece, riguardano aspetti più elevati del benessere umano, come il rispetto di sé, l'autodeterminazione, la possibilità di perseguire obiettivi personali e la partecipazione piena alla vita culturale e politica della comunità.

Questi funzionamenti rappresentano la realizzazione di una vita arricchita, in cui le persone non solo soddisfano i loro bisogni fondamentali, ma sviluppano anche le loro capacità e realizzano il loro potenziale umano. Con tale approccio alla libertà Sen mette in discussione tutto l'impianto rawlsiano della giustizia, concentrandosi non solo sulla mancanza di realismo della giustizia trascendentale²⁶, ma anche sulla felicità e sull'uguaglianza degli individui²⁷.

Secondo Amartya Sen, le diatribe che emergono all'interno del dibattito contemporaneo sulla giustizia non si concentrano tanto sulla questione del perché l'uguaglianza sia fondamentale, quanto piuttosto sull'interrogativo "uguaglianza di cosa?" (Sen 2009, 301).

Questo cambiamento di prospettiva è cruciale per comprendere la portata e la rilevanza delle varie teorie della giustizia. Il punto centrale delle dispute non riguarda la necessità di perseguire l'uguaglianza in sé, un principio largamente accettato come cardine di una società giusta ed equa, ma piuttosto quale aspetto o dimensione dell'esistenza umana deve essere oggetto dell'uguaglianza. Nel contesto delle teorie di giustizia, il dibattito si è quindi spostato dalla giustificazione morale dell'uguaglianza alla natura stessa di ciò che dovrebbe essere uguagliato²⁸. Per Sen, quindi, la questione cruciale non è se l'uguaglianza sia importante, ma quale tipo di uguaglianza sia più rilevante per promuovere una giustizia autentica.

La sua analisi mette in luce che, per ottenere una società realmente giusta, è necessario considerare le reali opportunità e libertà delle persone di raggiungere i loro potenziali e perseguire il loro concetto di vita buona.

Tale spostamento di prospettiva è essenziale per affrontare le complessità e le diversità intrinseche della condizione umana, fornendo una base più solida per una teoria della giustizia che sia la più equa e inclusiva possibile.

²⁶ Per la critica di Sen alla giustizia trascendentale adottata sia da Rawls che da altri studiosi, invito alla rilettura del primo paragrafo e a cfr. Bacelli L., Lecaldano E. (2015), "L'idea di giustizia di Amartya Sen", *Iride*, 3/2011: 653-666.

²⁷ Sono molteplici i lavori portati avanti dagli studiosi riguardo l'eguaglianza, invito a cfr. Casalini B, Cini L. (2012), *Giustizia, uguaglianza e differenza*, Firenze: Firenze University Press. Questo libro contiene i lavori più importanti fatti dal punto di vista dell'eguaglianza nella filosofia politica contemporanea.

²⁸ Rawls, ad esempio, propone che l'uguaglianza debba essere ricercata nella distribuzione dei beni primari, ossia quelle risorse e opportunità che ogni individuo dovrebbe avere per condurre una vita dignitosa.

Bibliografia

- Bacelli L., Lecaldano E. (2015), "L'idea di giustizia di Amartya Sen", *Iride*, 3/2011: 653-666.
- Cohen G.A (2008), *Rescuing justice and equality*, Harvard MA: Harvard University Press.
- Cohen G.A. (1995), *Self-Ownership Freedom and Equality*, Cambridge MA: Cambridge University Press.
- Franzini M. (2015), "Commento. Dal "velo di ignoranza" di Rawls alla "democracy as public reason" di Sen: cambio di rotta o proseguimento della marcia?", *Parolechiave*, 1/2015: 49-52.
- Granaglia E. (2015), "Commento. Riconoscere i meriti di Sen, ma non a discapito di Rawls", *Parolechiave*, 1/2015: 53-56.
- Greblo E. (2004), "Diritti, capacità, funzionamenti", *Ragion Pratica*, 2/2004: 531-546.
- Hobbes T. (1651), *Leviathan*, Londra: Andrew Crooke; trad. It. *Leviatano*, Milano: Rizzoli, 2016.
- Kant I. (1785), *Grundlegung zur Metaphysik der Sitte*, Riga: Johann Friedrich Hartknoch; trad. It. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Bari: Economica Laterza, 1997.
- Locke J. (1689), *Two Treatises of Government*, Londra: Awnsham Churchill; trad.it. *I due trattati sul governo*, Torino: UTET, 2010.
- Macintyre A. (1981), *After Virtue*, South Bend IN: University of Notre Dame Press.
- Magni S. F. (2003), "Capacità, libertà e diritti: Amartya Sen e Martha Nussbaum", *Filosofia politica*, 3/2003: 497-508.
- Marx K, Engels F. (1848), *Manifest der Kommunistischen Partei*, Londra: Liga der Kommunisten; trad.it. *Manifesto del partito comunista*, Cles: Einaudi, 2020.
- Mill J.S (1861), *Utilitarianism*, Parker, Son, and Bourn: Londra; trad. it. a cura di Mistretta E., *La libertà. L'utilitarismo. L'asservimento delle donne*, Milano: Rizzoli, 1999.
- Nozick R. (1974), *Anarchy state and utopia*, New York NY: Basic Books; trad. It. *Anarchia, stato e utopia*, Milano: Il Saggiatore, 2008.
- Nussbaum M. (2011), *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, Harvard MA: Harvard University Press.
- Petroni A.M. (1984), "Contrattualismo", *Il Mulino*, 5/1984: 850-863.
- Pizzoli F. (2004), "Il pensiero politico di John Rawls e le sue ascendenze kantiane", *Filosofia Politica*, 2/2004:199-228.
- Rawls J. (1999), *A Theory of Justice. Revised Edition*, Cambridge MA: Cambridge University Press; trad. it. a cura di S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Milano: Feltrinelli, 2017.

- Rawls J. (1993), *Political liberalism*, New York NY: Columbia University Press; trad. It. a cura di S. Veca, *Liberalismo politico*, Torino: Einaudi, 2012.
- Rousseau J.J. (1762), *Du contrat social: ou principes du droit politique*, Amsterdam; trad. It, a cura di R. Gatti, *Il contratto sociale*, Cles (TN): BUR Rizzoli, 2019.
- Sen A. (2009), *The idea of justice*, Cambridge MA: Harvard University Press; trad.it. a cura di Vanni L., *L'idea di giustizia*, Milano: Mondadori, 2010.
- Smith A. (1776), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, William Strahan e Thomas Cadell: Londra; trad.it. a cura di A. Bagiotti, T. Bagiotti, *La ricchezza delle nazioni*, Torino: Utet, 2017.
- Taylor C. (1992), *The Ethics of Authenticity*, Harvard MA: Harvard University Press.
- Walzer M. (1984) *Spheres Of Justice: A Defense Of Pluralism And Equality*, New York NY: Basic Book.
- Zagzebski L. (1996), *Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge*, Cambridge MA: Cambridge University Press.